

REVISIÓN DE LITERATURA

Estomatitis Subprotésica en pacientes edéntulos portadores de prótesis

Subprosthetic stomatitis in edentulous patients with prostheses

Ana Loayza Romero¹. Rolando Dau Villafuerte². Iván Carrera Bayas³. Bernarda Sánchez Arteaga⁴. Helen Veas Garcia⁵. Cesar Palacios Jurado⁶

¹ Especialista en Periodoncia. Universidad de Guayaquil.
<https://orcid.org/0009-0000-6089-0138>

² Especialista en Rehabilitación Oral. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0002-9519-2257>

³ Especialista en Rehabilitación Oral. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-2085-0953>

⁴ Especialista en Endodoncia. Universidad de Guayaquil.
<https://orcid.org/0000-0002-1347-1798>

⁵ Rehabilitación Oral. Universidad de Guayaquil.
<https://orcid.org/0000-0001-7539-6159>

⁶ Especialista en Rehabilitación Oral. Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0009-0007-2978-8419>

Correspondencia:
ana.loayzar@ug.edu.ec

Recibido: 09/04/2025

Aceptado: 04/06/2025

Publicado: 06/06/2025

RESUMEN

La estomatitis subprotésica es una inflamación de la mucosa oral debajo de una prótesis dental, comúnmente por su uso continuo, ocasionando también otras afectaciones sobre el sistema estomatognático. Objetivo: Analizar a la estomatitis subprotésica en pacientes edéntulos portadores de prótesis, estableciendo diagnósticos y planes de tratamientos efectivos. Materiales y métodos. Investigación bibliográfica, de enfoque cualitativo, tipo descriptivo, mediante la búsqueda de información como artículos científicos en bases de datos como Google académico, Scielo, Springer y Pudmed. Resultados: las causas que pueden provocar una estomatitis subprotésica incluyen mala higiene oral, uso continuo de la prótesis dental (especialmente al dormir), prótesis mal ajustadas, traumatismos mecánicos, y crecimiento de hongos como *Candida albicans*. El tratamiento se basa en mejorar la higiene oral y de la prótesis, retirar la prótesis durante la noche, realizar ajustes o reemplazarla si es necesario, y en casos de infección fúngica, aplicar antifúngicos tópicos o sistémicos. También es clave educar al paciente sobre cuidados protésicos y controles periódicos odontológicos. Conclusión: La estomatitis subprotésica representa una afección frecuente en pacientes edéntulos portadores de prótesis, principalmente asociada a factores prevenibles como la mala higiene oral y el uso prolongado de la prótesis sin períodos de descanso. El análisis bibliográfico permitió identificar que esta condición, aunque común, puede evitarse o tratarse eficazmente mediante intervenciones sencillas, como la mejora en los hábitos de limpieza, el uso adecuado de las prótesis y la atención oportuna a los síntomas.

Palabras clave: Estomatitis Subprotésica. Prótesis dental. *Candida albicans*. Antifúngicos.

ABSTRACT

Subprosthetic stomatitis is an inflammation of the oral mucosa under a dental prosthesis, commonly due to its continuous use, also causing other affectations on the stomatognathic system. Objective: To analyze subprosthetic stomatitis in edentulous patients with dentures, establishing diagnosis and effective treatment plans. Materials and methods. Bibliographic research, qualitative approach, descriptive type, by searching information such as scientific articles in databases such as Google Scholar, Scielo, Springer and Pudmed. Results: The causes that can lead to subprosthetic stomatitis include poor oral hygiene, continuous use of dental prostheses (especially when sleeping), ill-fitting prostheses, mechanical trauma, and the growth of fungi such as *Candida albicans*. Treatment is based on

improving oral and denture hygiene, removing the denture at night, making adjustments or replacing it if necessary, and in cases of fungal infection, applying topical or systemic antifungals. It is also key to educate the patient about prosthetic care and periodic dental check-ups. Conclusion: Subprosthetic stomatitis is a common condition in edentulous patients with dentures, mainly associated with preventable factors such as poor oral hygiene and prolonged use of dentures without rest periods. The bibliographic analysis allowed us to identify that this condition, although common, can be avoided or effectively treated by means of simple interventions, such as improving cleaning habits, proper use of the prosthesis and timely attention to the symptoms.

Key words: Subprosthetic stomatitis. Dental prosthesis. *Candida albicans*. Antifungals.

INTRODUCCIÓN

La cavidad oral es un remedio en el que varios habitantes de microorganismos (bacterias, hongos y protozoos) que viven el equilibrio biológico asociados con una buena higiene oral y una dieta equilibrada. (1)

Cuando este equilibrio se rompe, se producen enfermedades orales. La estomatitis subprotésica es una condición multifactorial que ocurre en la vejez debido a un hongo llamado *Candida albicans* para personas con un sistema inmune reducido. Se informa que además de los probióticos de servicios médicos antimicóticos como terapias adicionales para tratar estas lesiones. (1)

La estomatitis subprotésica es una enfermedad inflamatoria que surge debido a las prótesis removibles, originándose en los tejidos blandos, que son las zonas de apoyo para dichas prótesis. (2)

Su causa se basa en diversos factores, como la higiene bucal y el estado sistémico del paciente, no retirar la prótesis durante el sueño, inestabilidad de la misma y alergia a los componentes acrílicos. El agente causal más frecuente es la presencia de *Candida Albicans*, gracias a su facilidad para adherirse al material de la prótesis. Además, existen algunas evaluaciones recientes que demuestran que señalan que la utilización nocturna de dentaduras sintéticas y el consumo de tabaco son otros factores de riesgo importantes para la estomatitis protésica. Algunas afecciones sistémicas, como la diabetes y/o anomalías en el sistema inmunológico, pueden también

predisponer al huésped a la estomatitis protésica vinculada a *Candida*. (3)

Se considera fundamental tanto la formación del paciente como el diagnóstico precoz en la gestión de la estomatitis subprotésica, (4) ya que puede resultar en graves afectaciones sobre el sistema estomatognático.

La estomatitis subprotésica es el proceso inflamatorio de la mucosa bucal que está en contacto con la prótesis, y suele afectar a las personas de edad avanzada, debido a las modificaciones que suceden en la cavidad oral con el paso del tiempo. Esta situación se transforma en un asunto de salud oral con repercusiones sistémicas, dado que la diabetes mellitus provoca una diversidad de trastornos bucodentales que dificultan la salud oral y general de los pacientes. (5)

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación aplicó un enfoque cualitativo y es de tipo descriptivo. Se llevó a cabo un estudio analítico y bibliográfico sobre la estomatitis subprotésica, para lo cual se desplegó un análisis de la literatura científica encontrada en internet. Se consultaron artículos originales, reportes de casos clínicos y revisiones de literatura en 26 revistas científicas. El motor de búsqueda empleado para los artículos científicos fue: Google académico, Scielo, Springer y Pubdmed.

Se emplearon criterios de inclusión como: Pacientes portadores de prótesis removible, Tratamiento de estomatitis sub protésica, manejo de lesiones con estomatitis subprotésica. Los criterios de exclusión

fueron todos aquellos artículos cuya publicación se produjo antes del 2015.

REVISIÓN DE LITERATURA

Estomatitis Subprotésica

La Estomatitis Subprotésica (ESP) es la lesión más habitual que aparece en la mucosa bucal de pacientes poseedores de prótesis mucosoportadas. (6) Ocurre con mayor frecuencia en mujeres a nivel de la zona del paladar en el maxilar superior. (7) Se caracteriza por inflamación y eritema. Afecta entre el 20 y 80% de todos los portadores de prótesis dentarias. (8) Se clasifica en III grados.

El grado I es una inflamación simple localizada caracterizada por la presencia de máculas eritematosas inflamatorias, localizadas alrededor de las glándulas salivales menores del paladar y petequias delimitadas en la superficie palatina. (4)

El grado II es una inflamación simple generalizada caracterizada por inflamación difusa en toda la superficie de la mucosa de soporte de la prótesis. Aparece con edema, eritema brillante y puede presentar sangramiento. (9)

El grado III es una inflamación hiperplásica: caracterizada porque la mucosa palatina presenta un aspecto inflamatorio eritematoso, granular o papilar. (9) Los Grados II y III son causados debido a la presencia de la Candida la cual es una levadura diploide dimórfica que se haya normalmente en la piel y en las mucosas.

La candida existe en dos divisiones albicans y no albicans. La albicans es la más frecuente. (10) En estados de eubiosis, la Candida no es patógena, pero si se rompe el equilibrio del microbiota bucal este se reproduce y se considera patógena oportunista.

La correlación que existe entre *C. albicans* con lesiones de Estomatitis Subprotésica se da a través de un nicho creado a partir de una prótesis mal adaptada, la cual ocasiona traumas y quiebres en la barrera de la mucosa

que puede ser un asiento para este microorganismo. (10)

Higiene de la prótesis

Las porosidades de las prótesis mal pulidas y su deficiente higiene facilitan la creación de biopelículas, incrementando su virulencia y resistencia a los medicamentos antifúngicos. Se consideran causales de estas lesiones a enfermedades que perjudican el sistema inmunológico, tales como lesiones malignas, consumo de drogas, carencias nutricionales y la diabetes. (11)

Además, es necesario potenciar la higiene bucal y la higiene de la prótesis a través del método mecánico, efectuando cepillados con sustancias químicas como el hipoclorito de sodio al 0,5 % y la clorhexidina al 0,12 % para frenar el desarrollo de bacterias. (5)

El hipoclorito de sodio al 0.5% es un eficaz bactericida y fungicida perfecto debido a su habilidad para eliminar componentes orgánicos. (12) Se sugiere su aplicación en periodos de inmersión breves de no más de 10min, dado el riesgo de que las prótesis metálicas se corrojan. Por lo tanto, para estas prótesis se proponen los peróxidos alcalinos, que liberan oxígeno a partir del peróxido de hidrogeno, produciendo una acción efervescente que elimina los microorganismos de forma mecánica.

Otros protocolos alternativos de desinfección existen como el uso de microondas en el cual se sumerge la prótesis en una taza de agua y es sometida a irradiación a 650W por 3 minutos, aunque aún faltan estudios que respalden este último protocolo. (8)

Causas que provocan la enfermedad

La boca, es la puerta de entrada de muchos patógenos y por este motivo aquí se encuentran todo tipo de mecanismos de defensa, entre los que se incluye la saliva quien tiene unos mil millones de bacterias por cada mililitro (10^9 /mL) y la cual debe de mantener un PH balanceado. (1)

Los elementos irritativos provocados por traumatismos a causa del uso constante de la prótesis dental, el aparato protésico desajustado y las reacciones alérgicas derivadas de los materiales utilizados en la prótesis. La inadecuada higiene oral fomenta la aparición de placa bacteriana en la superficie interna de la prótesis, siendo este factor el más importante en la etiopatogenia de este proceso. Los elementos endógenos asociados a patologías sistémicas disminuyen las defensas del cuerpo, como inmunodeficiencias, trastornos renales, cambios nutricionales debido a la falta de hierro y vitaminas, alimentación abundante en carbohidratos y diabetes mellitus. (13)

La reducción de la respuesta inmunitaria provocada por patologías degenerativas, la administración de fármacos (antibióticos de amplio espectro) o inmunosupresores (corticoides), disminuyen la respuesta inflamatoria y promueven la aparición de hongos en la mucosa oral. En este contexto, la reducción del flujo salival (xerostomía) es otra razón común en personas mayores que consumen diversos fármacos, lo que resulta en la disminución de la capacidad antimicrobiana de la saliva, su función de arrastre y su presencia en péptidos de la primera línea de defensa inmunológica (inmunoglobulina A, lisozimas, histatinas o lactoferrinas). (13)

Una higiene oral pobre puede provocar la proliferación de ciertas bacterias anaerobias gramnegativas como son *los actinomyces comitans*, *los Porphyromonas gingivalis*, *los Streptococcus mutans*, y la *Tannerella forsythia*. Estas bacterias juegan roles importantes en la iniciación y progresión de enfermedades. (14)

La infección generada por diversas especies de *Candida*, particularmente por *C. albicans*, puede resultar en la aparición de una Candidiasis, especialmente cuando se presenta debilidad, desnutrición, alteración o falta de mecanismos de defensa habituales del cuerpo que resulten en una significativa alteración en el equilibrio normal de la microbiota presente en las distintas mucosas que la componen. Esto puede resultar en un desbalance

ecológico, que puede presentarse de manera notable. (15)

El aumento de la candidiasis en las últimas décadas se ha complementado con la creación de nuevos compuestos antimicóticos, menos dañinos y con un efecto sistemático. La selección de la terapia se vuelve complicada debido al surgimiento de cepas resistentes, especialmente a compuestos azólicos. (16)

Tratamientos aplicados

El tratamiento utilizado comúnmente para terminar con estas lesiones empieza con la interrupción del uso de la prótesis durante el descanso en horas de la noche. Existen estudios que recomiendan el descanso protésico de 7 a 15 días. (10)

La bacterioterapia en forma de bacterias probióticas tiene un efecto inhibitor sobre los patógenos bucales y son una opción muy prometedora. En cuanto al tratamiento de la mucosa bucal la utilización de antifúngicos como Fluconazol tabletas, Miconazole gel, Nistatina o Anfotericina B es recomendada por 15 días, sin embargo, debido a la aparición de resistencia a estos medicamentos y de efectos secundarios en el organismo se propone una terapia alternativa como lo es la utilización de los probióticos medicamentos que imposibilitan el desarrollo de la *Candida* e incluso estimulan la inmunidad innata y adaptativa.

La Anfotericina B actúa de manera selectiva contra los hongos, a causa de las variaciones en la composición lipídica entre la membrana citoplasmática del hongo y la membrana celular de mamíferos. El ergosterol es un esteroles presente en la membrana citoplasmática de los hongos, en cambio, el colesterol es el esteroles más común en bacterias y humanos. La Anfotericina B interactúa con el ergosterol y modifica la permeabilidad de las células, creando poros en la membrana citoplasmática del hongo. Estos poros facilitan la expulsión de varios compuestos intracelulares como el potasio, aminoácidos y purinas, componentes vitales para la vida del hongo, lo que resulta en la muerte celular. (17)

Este antimicótico puede tener efecto fungostático o fungicida según la concentración de la droga y la sensibilidad del hongo; tiene actividad clínica importante contra especies de *Candida* (incluyendo *C. albicans*), *Histoplasma capsulatum*, *Cryptococcus neoformans*, *Blastomyces dermatitidis*, *Paracoccidioides brasiliensis*, *Coccidioides immitis*, así como contra hongos del Género *Mucor*. Algunos hongos como *Candida lusitanae* y *Pseudallescheria boydii*, ofrecen resistencia intrínseca a la Anfotericina B. (18)

Los probióticos se conocen como microorganismos vivos que, al ser suministrados en dosis correctas, tienen la capacidad de tener un impacto beneficioso en la salud del organismo que los alberga. (19) Los Probióticos se han utilizado principalmente como tratamiento para afecciones gastrointestinales y suelen estar relacionados con la salud del intestino. No obstante, la cavidad bucal es el entorno perfecto para la implementación de terapias probióticas, ya que numerosas patologías que impactan la boca surgen de la disbiosis de la flora bucal. (20)

Los lactobacilos, que representan la mayoría de los probióticos, se caracterizan por su hidrofobicidad y su capacidad para crear una barrera mecánica directa y evitar la adhesión de la candida al epitelio. Reuterin es una toxina generada por el *Lactobacillus reuteri*, famosa por su capacidad de inhibir la candida oral mediante una inhibición selectiva. (21)

Además, también es relevante la habilidad de ciertas cepas probióticas para recuperar la homeostasis o el equilibrio habitual de una circunstancia de salud en el ambiente bucal. (22)

El Fluconazol es un reciente agente antimicótico perteneciente a los triazoles, con notables beneficios en comparación con otros compuestos antimicóticos: tiene una absorción superior a la del Ketoconazol, dado que no necesita de pH ácido ni su absorción puede ser alterada por otros medicamentos. A diferencia de los imidazoles, se absorbe rápidamente y, en contraposición a los imidazoles, difunde de manera eficiente a través de la barrera hematoencefálica,

logrando elevadas concentraciones en el líquido cefalorraquídeo. La vida media del Fluconazol (25 a 30 horas) es considerablemente mayor que la del Ketoconazol, lo que significa menos necesidades diarias de dosificación, y igualmente más larga que la del Itraconazol (20 horas), otro compuesto triazólico. (23)

Principalmente, la orina elimina el Fluconazol y la eliminación del Itraconazol se realiza a través de la biliar. Un beneficio adicional de los triazoles es que no inciden en la producción de hormonas esteroideas, lo que significa que no generan alteraciones endocrinas. De igual manera, la administración de una sola dosis diaria de Fluconazol resulta muy beneficiosa dado que promueve el acatamiento del tratamiento por el paciente. (23)

La unión del ozono con el girasol, creó una combinación que fue llamada oleozón y posee características como bactericidas, fungicidas, cicatrizantes, desinfectantes, esterilizantes, antiinflamatorias y analgésicas, entre otros. Además de sus beneficios económicos, el oleozón ha pasado de forma satisfactoria las evaluaciones preclínicas de irritabilidad en la piel, en los oídos y los estudios de mutagenicidad y toxicidad. (24)

La función terapéutica de la crema de áloe al 25% radica en fomentar la granulación, epitelización y regeneración cutánea, generando un efecto estimulante y reduciendo los procesos inflamatorios secundarios. Su efecto biológico en las lesiones mucosas se debe a los principios activos que se incorporan en su composición, siendo los glicósidos antraquinónicos los más relevantes. (25)

DISCUSIÓN

La investigación de Bareiro-Mendoza et al, menciona que se relaciona el diagnóstico de la estomatitis subprotésica con la mala condición física, desajuste e incorrecta adaptación a los tejidos bucales de las prótesis removibles, lo que señala una mala calidad en su elaboración o descuido del paciente en su atención,

y la importancia de implementar estrategias pedagógicas para la prevención, detección precoz y tratamiento de esta enfermedad. (4)

El planteamiento resalta la influencia de factores técnicos y del autocuidado en el desarrollo de la estomatitis subprotésica. La relación entre una prótesis mal ajustada y la falta de atención por parte del paciente evidencia la necesidad de fortalecer tanto la calidad en la elaboración protésica como la educación en salud oral. Asimismo, se enfatiza correctamente el valor de implementar estrategias preventivas y pedagógicas que permitan una detección temprana y un tratamiento oportuno, lo cual es esencial para reducir la prevalencia de esta condición en pacientes portadores de prótesis removibles.

Mientras que Estrada-Pereira et al, encontraron que la estomatitis de primer grado fue la más común; aunque la prótesis inadecuada, el uso constante y la costumbre de no eliminar la prótesis fueron los factores más determinantes en el surgimiento de esta enfermedad.

Por lo tanto, es crucial llevar a cabo medidas educativas que ayuden a reducir la incidencia de esta afección. (13) El análisis presentado destaca de forma acertada la alta prevalencia de la estomatitis subprotésica de primer grado, lo que sugiere que muchos casos se detectan en etapas iniciales, cuando aún es posible intervenir eficazmente. La identificación de factores determinantes como el uso constante de la prótesis y la omisión de su retiro refuerza la importancia del comportamiento del paciente en el desarrollo de esta patología. En este sentido, la recomendación de aplicar medidas educativas resulta pertinente, ya que promueve un enfoque preventivo orientado a modificar hábitos y mejorar el autocuidado, contribuyendo así a disminuir la recurrencia y severidad de la enfermedad.

El estudio de Casado et al, determinaron que, durante la sexta década de la vida, la mayoría de los pacientes con estomatitis subprotésica fueron mujeres, siendo el tipo II de la enfermedad el más frecuente. El tratamiento con oleozón condujo a una mejoría y

curación más precoz que el tratamiento con crema de aloe, lo que implicó porcentajes de eficacia terapéutica significativamente superiores a la enfermedad de tipo II. La incidencia de reacciones negativas fue reducida. (26)

El estudio aporta información relevante sobre la prevalencia de la estomatitis subprotésica en mujeres durante la sexta década de vida, identificando el tipo II como la forma más común de presentación. Se observa que el tratamiento con oleozón resultó más eficaz que la crema de aloe, al generar una curación más rápida y con mayor porcentaje de éxito terapéutico, especialmente en los casos de tipo II. Además, se reporta una baja incidencia de efectos adversos, lo que sugiere que esta opción terapéutica podría ser una alternativa segura y efectiva en el tratamiento de esta condición.

En el trabajo de Salazar et al, señala que la estomatitis subprotésica posee un tratamiento efectivo, dado que basta con retirar la prótesis durante un periodo breve para obtener la curación cuando se reporta un cultivo negativo. Para los casos relacionados con *Candida*, mediante el uso de una dosis diaria de Fluconazol 50 mg. durante 14 días, se logra un elevado porcentaje de curación (80% de los casos). (23)

El trabajo plantea que, en ausencia de infección por *Candida*, la simple remoción temporal de la prótesis puede ser suficiente para resolver el cuadro clínico, lo cual refleja la naturaleza reversible de muchas formas leves de estomatitis subprotésica. En los casos donde se confirma la presencia de *Candida*, se evidencia una alta efectividad del tratamiento antifúngico con Fluconazol, alcanzando niveles satisfactorios de resolución. Esta información permite considerar distintos enfoques terapéuticos según el origen del problema, priorizando intervenciones mínimamente invasivas y adaptadas al diagnóstico microbiológico.

Además, este enfoque permite optimizar los recursos clínicos y mejorar la experiencia del paciente, al evitar tratamientos innecesarios cuando no hay compromiso infeccioso. La diferenciación entre una estomatitis mecánica y una de origen micótico resulta clave para

establecer estrategias terapéuticas precisas, lo que contribuye tanto a la eficacia del tratamiento como a la reducción de recurrencias.

La conclusión del estudio de Valencia-Duche et al, señala una mayor eficacia del tratamiento de oleozón en comparación con aloe vera, demostrando una tasa de remisión superior en todos los rangos de días de estudios de tratamiento, en los grados I, II, III y el grupo sin clasificación específica (I o II). En los primeros 7 días, la tasa de remisión con aloe vera superó a la de oleozón.

El estudio evidencia que el oleozón ofrece mejores resultados generales en el tratamiento de la estomatitis subprotésica frente al uso de aloe vera, al mostrar una mayor tasa de remisión en distintos grados clínicos de la enfermedad, incluidos los casos no claramente clasificados. Este hallazgo sugiere que el oleozón posee un espectro de acción más amplio, eficaz incluso en las formas más severas o atípicas del cuadro clínico. Sin embargo, el hecho de que el aloe vera muestre un mejor desempeño en los primeros siete días indica una respuesta más rápida en la etapa inicial del tratamiento, lo que podría atribuirse a sus propiedades antiinflamatorias y calmantes de acción inmediata.

Este comportamiento diferencial entre ambos tratamientos sugiere que una terapia combinada o escalonada podría ser considerada como una alternativa viable, utilizando aloe vera en los primeros días para el control sintomático temprano y posteriormente oleozón para asegurar una remisión sostenida. Además, estos resultados refuerzan la importancia de adaptar el abordaje terapéutico a la fase evolutiva de la enfermedad y a la respuesta individual del paciente, priorizando tratamientos personalizados que optimicen tanto la eficacia clínica como la comodidad del paciente.

CONCLUSIONES

La estomatitis subprotésica (ESP) es una afección bucal de alta prevalencia entre usuarios de prótesis mucosoportadas, caracterizada por inflamación, eritema y, en grados avanzados, cambios hiperplásicos en la mucosa. Su manifestación es más común en mujeres, especialmente en el paladar superior, y se clasifica en tres grados según la severidad de la inflamación. La etiopatogenia de la ESP es multifactorial, destacándose como factores principales el uso continuo de prótesis mal ajustadas, la higiene deficiente, la xerostomía, las alteraciones del sistema inmunológico y la colonización por *Candida albicans*.

Además, el diagnóstico precoz y el seguimiento profesional son fundamentales para evitar complicaciones que puedan comprometer la salud del sistema estomatognático. El rol educativo del odontólogo se vuelve esencial para lograr que el paciente comprenda y adopte medidas de prevención. El abordaje integral, diagnóstico, ajuste protésico y tratamiento farmacológico cuando se requiere, debe formar parte de los protocolos clínicos en las consultas odontológicas con pacientes portadores de prótesis removibles.

La presencia de *Candida*, favorecida por las condiciones traumáticas y anaeróbicas debajo de una prótesis mal adaptada, convierte a esta levadura comensal en un patógeno oportunista. La acumulación de biopelículas en prótesis porosas, sumada a la mala higiene, favorece tanto su crecimiento como su resistencia a antifúngicos. Este escenario se agrava por condiciones sistémicas como diabetes, desnutrición, inmunosupresión y el uso prolongado de antibióticos o corticoides.

El abordaje terapéutico incluye medidas preventivas y correctivas. La desinfección de prótesis mediante métodos químicos (hipoclorito de sodio, clorhexidina), mecánicos (cepillado, microondas) o mediante peróxidos alcalinos ha demostrado ser eficaz en la reducción de la carga microbiana. El tratamiento farmacológico se apoya en antifúngicos sistémicos y tópicos, siendo el *Fluconazol* uno de los más eficaces

por su buena absorción, duración de acción y menor interferencia con otras funciones fisiológicas.

Asimismo, el uso de *probióticos* emerge como una alternativa terapéutica prometedora por su capacidad de restablecer la microbiota oral, inhibir la adhesión de *Candida* al epitelio, y estimular la inmunidad local. Igualmente, el *oleozón* y el *aloevera* representan opciones terapéuticas complementarias con efectos antimicrobianos, antiinflamatorios y cicatrizantes.

En conjunto, el tratamiento de la estomatitis subprotésica debe considerar un enfoque integral que abarque la eliminación de los factores predisponentes, la higiene rigurosa de la prótesis, la suspensión temporal de su uso, el tratamiento farmacológico adecuado y la educación del paciente sobre medidas preventivas. Además, es imprescindible individualizar las terapias, considerando factores como el grado de la lesión, el estado sistémico del paciente y su respuesta inmunológica.

Finalmente, se resalta la necesidad de promover más investigaciones clínicas que avalen nuevos protocolos de desinfección, terapias biológicas como los probióticos y tratamientos alternativos como el oleozón, para optimizar el manejo de esta enfermedad y reducir su elevada prevalencia en la población edéntula usuaria de prótesis.

El abordaje terapéutico depende en gran medida del origen y grado de la lesión. En casos leves sin infección, la simple remoción temporal de la prótesis puede resultar suficiente para lograr la curación. Sin embargo, cuando hay compromiso micótico, el uso de antifúngicos como Fluconazol ha demostrado altos índices de efectividad. En cuanto a los tratamientos alternativos, el oleozón ha mostrado una mayor eficacia global en comparación con el aloe vera, especialmente en casos moderados y severos, aunque este último puede ofrecer una mejor respuesta en los primeros días, lo que abre la posibilidad de considerar esquemas terapéuticos combinados o secuenciales.

Asimismo, las investigaciones coinciden en la necesidad de implementar estrategias educativas que fortalezcan la prevención, fomenten una correcta higiene protésica, y promuevan el seguimiento profesional continuo, reduciendo así la incidencia y recurrencia de esta afección. En definitiva, un enfoque integral y personalizado, que incluya diagnóstico oportuno, tratamiento adaptado y educación al paciente, resulta fundamental para el control eficaz de la estomatitis subprotésica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Veas, H. Loayza, A. Carrera, I. Palacios, C. Eficacia de los Probióticos para prevenir el crecimiento de patógenos orales asociados a la Estomatitis Subprotésica. *Revista Científica Universidad Odontológica Dominicana*. 2024;12(2).
2. Valencia-Duche, Nathalia Paulina, et al. Estudio comparativo entre aloe vera y oleozón, en el tratamiento de estomatitis subprotésica: Una revisión sistemática. *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional*, 2022;7(10):370-390.
3. Hugo FN, Hilgert JB, Medeiros LR. Interventions for treating denture stomatitis. In: Hugo FN, editor. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2005.
4. Barreiro-Mendoza, N., Díaz-Pérez, C. A., Martín-Moya, L. A., Martínez-Rodríguez, M., & Santos-Zambrano, T. B. Caracterización de la estomatitis subprotésica en portadores de prótesis removible en clínicas de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. *Revista Información Científica*, 2020;99(2), 107-114.
5. Catagua-Palma, C., Alarcón-Barcia, A. N., & Murillo-Almache, Á. M. Estomatitis subprotésica en adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2. *Revista Peruana de Ciencias de la Salud*, 2023;5(4), 343-350.
6. Rosales Ortiz, Ariagna, & Fonseca Vázquez, Maidelys. Estomatitis subprótesis. Algunos factores de riesgo asociados. *Multimed*, 2022;26(1)

7. Aguilar, Cifuentes. Estomatitis Subprotésica. Universidad de San Carlos. 2020
8. McReynolds, D. E., Moorthy, A., Moneley, J. O. C., Jabra-Rizk, M. A., & Sultan, A. S. Denture stomatitis—An interdisciplinary clinical review. *Journal of Prosthodontics*, 2023;32(7), 560-570.
9. Correa, M. R. J. Prevalencia de estomatitis subprotésica, queilitis angular e hiperplasia fibrosa asociadas al uso de prótesis dental en una clínica universitaria de Medellín, 2017. *Revista Nacional de Odontología*, 2019;15(29), 1-14.
10. Paredes, M. Probióticos en el tratamiento de la estomatitis subprotésica. *Revista Odontologica de los Andes*. 2021
11. Rodríguez, B. G., Cuellar, Y. R., & Cardona, Y. G. Estomatitis subprótesis en desdentados totales y parciales. *Revista Latinoamericana de Hipertensión*, 2022;17(4).
12. Alemán, D. E. C., Andrade, D. F. S. M., Cueva, A. P. C., Sotomayor, P. M., Rivera, V. M., & Larriva, M. P. T. Eficacia de tres agentes desinfectantes para prótesis acrílicas colonizadas por *Cándida albicans*: un estudio in vitro. *AVFT—Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica*, 2022;41(10).
13. Estrada Pereira, Gladys Aída, Márquez Filiu, Maricel, & Agüero Despaigne, Liliet Antonia. (2017). Diagnóstico clínico de pacientes con estomatitis subprótesis portadores de aparatología protésica. *MEDISAN*, 21(11), 3180-3187
14. Lee, M. K., Chen, I. H., Hsu, I. L., Tsai, W. H., Lee, T. Y., Jhong, J. H., ... & Wu, J. H. The impact of *Lactiseibacillus paracasei* GMNL-143 toothpaste on gingivitis and oral microbiota in adults: a randomized, double-blind, crossover, placebo-controlled trial. *BMC Oral Health*, 2024;24(1), 477.
15. Pardi G, Cardozo E. Algunas Consideraciones sobre *Candida albicans* como agente etiológico de Candidiasis Bucal. 2012;40(1):9-17
16. Monsenego, P. Presence of microorganisms on the fitting denture complete surface: study "in vivo". *J Oral Rehabil*. 2000; 27: 708-713.
17. Cardozo, E. I., Pardi, G., Perrone, M., & Salazar, E. (2003). Detección de *Candida albicans* en pacientes con estomatitis sub-protésica, medicados con anfotericina tópica. *Acta Odontológica Venezolana*, 2003;41(3), 188-194.
18. Katzung B. *Farmacología básica y clínica*. 8 ed. México: Ed. El Manual Moderno; 2002.
19. Silveyra, E., Pereira, V., Asquino, N., Vigil, G., Bologna, R., Bueno, L., & Regina, C. Probióticos y enfermedad periodontal. Revisión de la literatura. *International journal of interdisciplinary dentistry*, 2022;15(1), 54-58.
20. Beattie, R. E. Probiotics for oral health: A critical evaluation of bacterial strains. *Frontiers in Microbiology*, 2024;15, 1430810.
21. Asan, M. F., Babu, S., & Bhat, S. Effect of probiotics on oral *Candida*-a review. 2022.
22. Amez, M. S., López, J. L., Devesa, A. E., Montero, R. A., & Salas, E. J. (2017). Probióticos y salud oral: revisión sistemática. *Medicina oral, patología oral y cirugía bucal*. Ed. española, 2017;22(5), 263-269.
23. Salazar, Esmeralda, Cardozo, Elba, Germán, Pardi, & Perrone, Marianella. (2009). Fluconazol: Seguridad y Eficacia en el Control de la Estomatitis Sub-Protésica Asociada a *Candida*. *Acta Odontológica Venezolana*, 47(2), 341-347.
24. Téllez Velázquez YL, Milanés Sosa Y, González Ramos I, Velázquez Zamora RM. Eficacia de la ozonoterapia en la estomatitis subprótesis en pacientes del policlínico Bayamo. 2015. La Habana: Congreso Internacional de Estomatología 2015.
25. Monteagudo de la Guardia V, Hernández Rodríguez JM, Rodríguez Santos C. Efectividad del bórax y la crema de aloe al 25 % en la estomatitis subprotésica. *Medicentro Electrónica*. 2016;20(3):10
26. Tamayo, D. C., Oliva, L. M. Q., Méndez, P. R. C., Fonseca, R. S. S., Jiménez, O. M., & Villavicencio, A. M. P. Efectividad del tratamiento con oleozón versus crema de aloe en la estomatitis subprotésica. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 2017;21(2), 202-212.
27. Valencia Duche, N. P. Medina Benítez, P. G. Muñoz Duche, D. E. & Escudero Medina, C. A.

Estudio comparativo entre aloe vera y oleozón, en el tratamiento de estomatitis subprotésica: Una revisión sistemática. Revista *Polo del Conocimiento*, 2022;7(10),370-390.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo

..